

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

№3

2025
MART

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

Elektron nashr,
99 sahifa, mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik
Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor
Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor
Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi
Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent
Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt
Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD
Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)
Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor. Buxoro davlat texnika universiteti

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Kapital bozori orqali tijorat banklari investitsion jozibadorligini oshirishning o'ziga xos jihatlari	10
Azimjon Abdiraxmonov	
Chuqur muruntov kareri misolida geodinamik monitoring tizimini tashkil etish va bortlarning barqarorligini bashorat qilish	16
SH.SH. Zairov, SH.T. Tadjiyev, S.A. Saydullayeva	
Paxta-to'qimachilik klasterlarining innovatsion faoliyatini tashkil etish yo'llari.....	22
Tojiyev Sa'dulla Muhitdinovich	
Econometric modeling of bank liabilities	36
Muminova Parvina Ilhomovna	
Mamlakat iqtisodiy rivojlanishida bandlikning o'rni: Artur Ouken qonuni asosida tahlil.....	41
Botirova Sarvinoz Boburjon qizi	
Сравнительный анализ эксплуатационных характеристик электромобилей китайского производства на российском рынке: запас хода, мощность и технологические инновации.....	55
Абдурашидов Искандарбек Журъат угли, Мирзалиев Санжар Махаматжон угли, Ибрахимов Каримжон Исмаилович, Абдурашидов Сардор Журъат угли	
Tijorat banklarining aktivlari va ularni samarali boshqarishning nazariy asoslari.....	64
Sohibjonov Muzaffar Salijanovich	
Resursga boy mamlakatlar misolida ekologik va iqtisodiy omillar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik tahlili	69
Xamdamov Shoh-Jaxon Raxmat o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlarida ipo turlaridan foydalanish yo'llari	76
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Davlat budjeti va soliqlar orqali iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish va fiskal siyosat vositalarining samaradorligi.....	85
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
Barqaror rivojlanishga erishishda hududlar iqtisodiy rivojlanishining ahamiyati	91
Yormonqulova Nargiza Ikromjon qizi	

BARQAROR RIVOJLANISHGA ERISHISHDA HUDUDLAR IQTISODIY RIVOJLANISHINING AHAMIYATI

Yormonqulova Nargiza Ikromjon qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
1-bosqich doktoranti

Annotatsiya: Maqolada hududlar iqtisodiy rivojlanish tushunchasining mohiyati, ta'sir qiluvchi omillar tahlili, hududlarni rivojlantirish yo'llari va iqtisodiy islohotlarni amalga oshirishning mohiyati va zarurati tahlil qilindi. Yuqoridagilarni hisobga olgan holda, mamlakat o'sishining mavjud holati tahlil qilindi. Shunday qilib, ushbu maqolaning asosiy e'tibori hududlar iqtisodiy rivojlanish omillarining qanchalik muhim ekanligi, ya'ni mamlakat yalpi ichki mahsulotida tutgan o'rni va barqaror rivojlanish omillarini yanada takomillashtirish bo'yicha ishlab chiqilgan takliflardan iborat.

Kalit so'zlar: Iqtisodiy o'sish omillari, hududiy rivojlanish, globallasuv, Barqaror rivojlanish maqsadlari, O'zbekiston – 2030 strategiyasi, infratuzilma, inson kapitali.

Abstract: The article analyzes the essence of the concept of regional economic development, the analysis of factors influencing it, the development paths of regions, as well as the essence and need for economic reforms. Taking into account the above, the current state of economic growth of the country was analyzed. Thus, the main attention in this article is paid to the importance of factors of regional economic development, that is, their role in the gross domestic product of the country, as well as the developed proposals for further improvement of factors of sustainable development.

Keywords: Factors of economic growth, regional development, globalization, Sustainable Development Goals, Strategy Uzbekistan-2030, Infrastructure, human capital.

Аннотация: В статье анализируется сущность концепции регионального экономического развития, анализ факторов, на него влияющих, пути развития регионов, а также сущность и необходимость проведения экономических реформ. Принимая во внимание вышеизложенное, было проанализировано текущее состояние экономического роста страны. Таким образом, основное внимание в данной статье уделено значению факторов регионального экономического развития, то есть их роли в валовом внутреннем продукте страны, а также разработанным предложениям по дальнейшему совершенствованию факторов устойчивого развития.

Ключевые слова: Факторы экономического роста, региональное развитие, глобализация, Цели устойчивого развития, Стратегия Узбекистан-2030, Инфраструктура, человеческий капитал.

KIRISH

Har bir mamlakat va uning olib borayotgan iqtisodiy siyosatining asosiy maqsadi aholi turmush darajasini yaxshilash, ishlab chiqarish infratuzilmalari faoliyatini takomillashtirish va pirovardida iqtisodiyoti baquvvat bo'lgan jamiyat barpo etishdan iborat. Barqaror rivojlanishga erishish mamlakatdan kuchli iqtisodiy islohotlarni amalga oshirishni, iqtisodiyotda tarkibiy o'zgarishlarni amalga oshirishni, iqtisodiyotni modernizatsiya va diversifikatsiya yo'nalishlarini kengaytirish va shu kabi qator shartlarni talab qiladi. Bu jarayon hududlarning rivojlanishi bilan bevosita bog'liq.

Xalqning turmush darajasini oshirish, erkin va farovon hayotni qurishda milliy iqtisodiyotning barqaror o'sishini va jamiyat a'zolarining daromadlarini muntazam oshib borishini ta'minlash muhim ahamiyat kasb etadi. Iqtisodiy o'sish muayyan davr mobaynida mamlakatda tovar va xizmatlar ishlab chiqarish darajasining ijobiy o'zgarishidir. Boshqacha qilib aytganda, iqtisodiy o'sish bu milliy iqtisodiyotda muayyan davr davomida (odatda bir yil) mahsulotlar ishlab chiqarish hajmining oshishidir. Mamlakatimizda iqtisodiy o'sishga erishish kafolati sifatida barqaror iqtisodiy o'sishga erishish tamoyillari, qonunlar va olib borilayotgan tizimli chora-tadbirlarni ko'zda tutishimiz mumkin.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mamlakatda iqtisodiy o'sishni ta'minlash borasida Prezidentimiz tomonidan bir qator qonun va qarorlar qabul qilinib, ularning ijrosi ta'minlanmoqda. Xususan, "2030-yilgacha O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida" qarordan ko'zlangan asosiy maqsad ham O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasi doirasida "yashil" va inklyuziv iqtisodiy o'sishni ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar samaradorligini oshirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish hamda iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida resurslarni tejashni yanada kengaytirish hisoblanadi (1-jadval).

1-jadval.

T/r	Ko'rsatkichlar	O'lchov birligi	2026-yil	2028-yil	2030-yil
1	Yalpi ichki mahsulot birligiga to'g'ri keladigan energiya hajmini kamaytirish (2021-yilga nisbatan)	%	22,0	27,0	30,0
2	Sanoatda elektr energiyasi iste'moli, umumiy iste'moldagi ulushi	%	23,0	21,0	20,0
3.	Qayta tiklanuvchi energiya manbalarining elektr energiyasini ishlab chiqarish umumiy hajmidagi ulushini kengaytirish (gidroenergetika bilan birga)	%	24,3	29,0	30,5
		kVt/s	25,0	34,0	40,7
4	Kichik quvvatli quyosh fotoelektr stansiyalarini qurish	MVt	400,0	800,0	1500,0
5	Yaxshilangan ichimlik suv manbalaridan foydalanish imkoniyatiga ega aholi, jami aholi soniga nisbatan	%	87,12	88,5	90,0
6	"Yashil makon" loyihasi doirasida shaharlardagi yashil maydonlarni kengaytirish (aholi punktining umumiy maydoniga nisbatan)	%	15,8	23,8	30,0

M.Mamatov[2] "Iqtisodiy o'sish" o'quv qo'llanmasida ayrim iqtisodchi olimlarning iqtisodiy o'sishga bergan ta'riflarini keltirib o'tgan. Misol uchun, rivojlangan mamlakatlarda iqtisodiy o'sish tarixini tadqiq etish uchun 1971-yilda Nobel mukofotiga sazovor bo'lgan amerikalik mashhur iqtisodchi Saymon Kuznets iqtisodiy o'sishga: "Xo'jalikning aholining tobora ko'proq va xilma-xil ehtiyojlarini tobora samaraliroq texnologiyalar yordamida va ularga mos tushadigan institutsional va mafkuraviy o'zgarishlar yordamida ta'minlaydigan qobiliyatining uzoq muddatli ortishi" degan ta'rif bergan. S. Kuznetsning fikriga ko'ra, iqtisodiy o'sishning uchta asosiy belgisi bor: (1-rasm).

1-rasm. Iqtisodiy o'sishning uch asosiy belgisi.

Bundan tashqari iqtisodiy o'sish modellarini quyidagicha ta'riflaydi, ya'ni, iqtisodiy o'sish modellari bu tadqiq qilinayotgan iqtisodiy jarayonlarning muhim sabablari va omillarini aniqlash maqsadida grafik va matematik usullar orqali real iqtisodiy jarayonlarni abstrakt holda umumlashtirilgan va soddalashtirilgan ifodasi bo'lib hisoblanadi. Bugungi kunda iqtisodiyotda ikki turdagi iqtisodiy o'sish modeli: neoklassik va yangi keynschilik maktablari nazariyalari keng tarqalgan.

M.Porter[3] asarida hududlarda klasterlar shakllanishi va ularning raqobatbardoshlik hamda barqaror iqtisodiy rivojlanishdagi o'rmini ko'rsatadi. Muallif sanoat tarmog'idagi klasterlar innovatsiyalarni rag'batlantirish, qo'shimcha qiymat yaratish va hududlar iqtisodiy kuchini mustahkamlash borasida samarador usul ekanini ta'kidlaydi. Shu bilan birga, mazkur klasterlar hududiy farovonlik va barqaror rivojlanish jarayoniga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligini empirik misollar asosida isbotlaydi.

A.Saksenian[4] o'z tadqiqotida ikki yirik texnologik markaz – Silikon vodiysi (Kaliforniya) va Route 128 (Massachusetts) – misolida hududiy rivojlanishdagi innovatsion muhit, tadbirkorlik ekotizimi va ijtimoiy tarmoqlar ahamiyatini ochib beradi. Innovatsiyalar va yuqori texnologiyalar sanoatini rivojlantirish hududning iqtisodiy barqarorligiga qanday ta'sir qilishini ko'rsatadi. Mazkur yondashuvni O'zbekistonda barqaror rivojlanish siyosati doirasida qo'llash hududlarning o'ziga xos resurs va madaniy jihatlarni inobatga olgan holda innovatsion ekotizim yaratishga ko'maklashadi.

BMT Taraqqiyot dasturi[5] tomonidan chop etilgan mazkur hisobotda dunyoning turli mintaqalarida jamiyatning farovonlik darajasi, iqtisodiy yuksalish va barqarorlik o'rtasidagi o'zaro bog'liqliklar tahlil qilinadi. Xususan, hududiy tengsizliklar barqaror rivojlanishga to'sqinlik qilishi mumkinligi ta'kidlanadi. Mualliflar mintaqaviy siyosatda ijtimoiy infratuzilmani yaxshilash, inson kapitalini rivojlantirish va investitsiyaviy muhitni kuchaytirish orqali hududlarda iqtisodiy rivojlanishga erishish zarurligini qayd etadilar.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot maqsadlariga erishish uchun keng usullardan foydalanildi. Yalpi ichki mahsulot va uning tarkibiy qismlari, ishsizlikning hududlar bo'yicha taqsimlanishi, investitsiyalar bo'yicha statistik ma'lumotlar O'zbekiston Respublikasi Milliy Statistika Qo'mitasining rasmiy saytidan olingan holda, muallif tomonidan Excel dasturi orqali chizma va jadvallar tayyorlandi. Ma'lumotlar tahlili jarayonida taqqoslama va solishtirma usullardan foydalanilgan holda ma'lumotlar chuqur tahlil qilindi. Bundan tashqari jadval va chizmalardan olingan ma'lumotlar tahlilning umumlashtirish va agregatlash usullari orqali natijalar olindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

2-jadval. Yalpi hududiy mahsulot (mlrd so'mda).

No	Hududlar	2020	2021	2022	2023
1	O'zbekiston Respublikasi	668038	820536.6	995573.1	1192163
2	Qoraqalpog'iston Respublikasi	25523.4	29738.2	35541.6	39430.3
3	Andijon viloyati	42623.6	48894.3	62981.4	76306.7
4	Buxoro viloyati	35320	43069.7	51728	60028.8
5	Jizzax viloyati	20249.8	25632.4	30367	37131.7
6	Qashqadaryo viloyati	40829.7	49397.5	57629.1	68455.2
7	Navoiy viloyati	51800.6	61118.4	71994.1	85964
8	Namangan viloyati	32713.2	40269.1	48513.7	57442.7
9	Samarqand viloyati	47576	59260.4	68988.6	84093.8
10	Surxondaryo viloyati	27571.6	33591.1	39201.8	46839.7
11	Sirdaryo viloyati	14285.1	16865.1	20155.6	23939.9
12	Toshkent viloyati	70691.6	91317.3	103244.8	118825.3
13	Farg'ona viloyati	43413.1	55831.9	65516.9	77670.6
14	Xorazm viloyati	23531.8	29737.2	37474.3	43463.4
15	Toshkent shahri	107474.4	139396.8	172469.3	210206.9

O'zbekistonning barcha hududlarida 2020-2023-yillar oralig'ida Yalpi hududiy mahsulot hajmi oshganligini ko'rishimiz mumkin. 2020-yilda hududlar bo'yicha eng yuqori ko'rsatkich Toshkent shahriga to'g'ri kelgan va eng past ko'rsatkich Sirdaryo viloyatiga to'g'ri kelgan.

Quyidagi jadvalda esa Yalpi hududiy mahsulotning o'sish suratlari keltirilgan bo'lib, eng yuqori o'sish sur'ati 2020-yilda Navoiy viloyatida qayd etilgan. 2023-yilga kelib esa Toshkent shahri eng yuqori o'sishga erishgan (3-jadval).

3-jadval. Yalpi hududiy mahsulot o'sish sur'ati (foizda).

No	Klassifikator	2020	2021	2022	2023
1	O'zbekiston Respublikasi	101.6	108	106	106.3
2	Qoraqalpog'iston Respublikasi	101.6	106.1	103.8	103.4
3	Andijon viloyati	102.2	105.4	108.9	105.4
4	Buxoro viloyati	102	106.5	105.3	105.2
5	Jizzax viloyati	103.4	109.1	104.6	105.5
6	Qashqadaryo viloyati	101.8	107.8	106.8	105.1
7	Navoiy viloyati	106	107.6	106.3	106
8	Namangan viloyati	104.6	110.3	108.4	106.7
9	Samarqand viloyati	100.8	110.3	106.4	106.6
10	Surxondaryo viloyati	102.7	109.3	104.2	104.8
11	Sirdaryo viloyati	100.9	109.4	105.7	105.9
12	Toshkent viloyati	102.2	111	106.1	105.2
13	Farg'ona viloyati	104.8	108.8	106.2	106.1
14	Xorazm viloyati	99.5	111.1	107.1	104.9
15	Toshkent shahri	101.5	117.1	108.6	109.2

Yalpi hududiy mahsulot o'sish sur'ati 2023-yilda eng yuqori o'sish sur'ati Toshkent shahri va Namangan viloyatlariga to'g'ri keldi. Eng past o'sish sur'ati esa Qoraqalpog'iston Respublikasi va Surxondaryo viloyatlarida bo'lgan.

Yalpi hududiy mahsulot hajmi ortishi va ish bilan bandlik bir-biriga bog'liq, chunki qanchalik aholi ish bilan band bo'lib ishlab chiqarish ko'paysa, yalpi hududiy mahsulot hajmi ham oshadi. Demak yalpi hududiy mahsulot hajmini oshirish uchun ish bilan bandlik oshirish, ishsizlikni kamaytirish lozim.

Hududlar kesimida ishsizlik darajasiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, 2023-yilda hududlar kesimida Surxondaryo va Sirdaryo viloyatlari eng yuqori ko'rsatkichni qayd etgan (4-jadval).

4-jadval. Hududlarda ishsizlik darajasi (foizda).

Hududlar	2020	2021	2022	2023
O'zbekiston Respublikasi	10,5	9,6	8,9	6,8
Qoraqalpog'iston Respublikasi	10,5	10,1	9,1	7,1
Andijon viloyati	10,9	9,9	9,1	7
Buxoro viloyati	10,6	9,8	8,8	6,5
Jizzax viloyati	11	10,1	9,3	7,3
Qashqadaryo viloyati	11,1	10,2	9,3	7,3
Navoiy viloyati	9,4	8,8	8	6,3
Namangan viloyati	10,6	9,7	8,9	7
Samarqand viloyati	11	9,9	9,3	6,6
Surxondaryo viloyati	11,1	10,2	9,3	7,4
Sirdaryo viloyati	11	10,2	9,3	7,4
Toshkent viloyati	10,5	9,4	8,8	6,8
Farg'ona viloyati	10,9	10	9,2	7,1
Xorazm viloyati	10,9	9,9	9	6,6
Toshkent shahri	8	7	6,5	5,4

Iqtisodiy o'sishning ekonometrik modellari so'nggi yillarda rivojlanib, takomillashib borayotganligi hech kimga sir emas. Iqtisodiy o'sishni tahlil qilish jarayonida biz tahlil qilayotgan tadqiqotimizni chuqurroq o'rganishimiz va u bilan bog'liq zarur ma'lumotlarga ega bo'lishimiz mumkin. Misol uchun, iqtisodiy o'sishning asosiy ko'rsatkichi bo'lgan YaIM tahlilini olib qaraydigan bo'lsak, ushbu ko'rsatkichni o'sishi uchun qaysi omillar ta'sir qilishini va ta'sir darajalarining bir-biridan qay darajada farq qilishini va kelgusi davrlardagi prognoz ko'rsatkichlari haqida ma'lumotlarga ega bo'lishimiz mumkin.

Makroiqtisodiyotda iqtisodiy o'sishni tahlil qilishda iqtisodiy o'sishni ta'minlovchi va unga ta'sir qiluvchi omillar, faktorlar chuqur tahlil qilinishi lozim, shundagina kutilayotgan natijalarning ishonchlilik darajasi yuqori bo'ladi. Iqtisodiy o'sishda zanjirli hamda bazis usullaridan ham foydalaniladi. Bu orqali ma'lum bir davrga nisbatan yoki o'tgan yillarga nisbatan o'sish yoki kamayishi va uning tahlili amalga oshiriladi.

Ekzogen va endogen o'zgaruvchan ko'rsatkichlar ham tahlil doirasida muhim hisoblanadi. Har qanday model (nazariya, tenglama, grafik), u qanday ko'rinishda bo'lishidan qat'iy nazar, real borliqning sodda va abstrakt ko'rinishi hisoblanadi, chunki tadqiqot o'tkazishda barcha elementlarni bir vaqtning o'zida barchasini hisobga olish mushkul masala hisoblanadi. Shuning uchun har qanday makroiqtisodiy modelni absolyut deb hisoblash xato bo'ladi. Bunday makroiqtisodiy modellar barcha mamlakatlar uchun bir vaqtning o'zida har biriga mos kelmaydi. Lekin bunday «umumiylashtirilgan» modellar orqali bandlik, ishlab chiqarish, inflatsiya, investitsiya, iste'mol, foiz stavkasi, valyuta kursi kabi ichki (endogen) iqtisodiy ko'rsatkichlarni boshqarishning kompleks muqobil usullari aniqlanishi mumkin. Model tashqarisida aniqlanuvchi yoki belgilanuvchi tashqi (ekzogen) o'zgaruvchan ko'rsatkichlar qatoriga esa hukumatning fiskal (soliq-budjet) va Markaziy Bankning pul-kredit siyosati instrumentlarini – davlat xarajatlaridagi o'zgarishlar, soliqlar va pul massasi kabilarni kiritishimiz mumkin.

Yurtimizdagi iqtisodiy o'sishni o'zida aks ettiradigan ko'rsatkichlar Harakatlar strategiyasining muvaffaqiyatini, iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish va mamlakatni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlarida erishilgan yutuqlarning amaliy ifodasidir.

Iqtisodiy o'sishni ta'minlash iqtisodiy islohotlarning barcha yo'nalishlarida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar bilan chambarchas bog'liqdir. Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish va texnik yangilash jarayonlariga jalb qilinayotgan investitsiyalar (xususan xorijiy investitsiyalar) hajmini ko'paytirish, eksport hajmini oshirish va uning tarkibini takomillashtirish, iqtisodiyotga solik yukini kamaytirish, davlat budjeti xarajatlarini yanada

optimallashtirish, bank tizimi barqarorligini mustahkamlash, banklarning kreditlash salohiyatini oshirish borasidagi chora-tadbirlar barqaror iqtisodiy o'sishga erishish uchun omil bo'ladi.

Shu sababli ham, bu masalalar 2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekiston Taraqqiyot Strategiyasida ham iqtisodiyotni rivojlantirishda Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev tomonidan quyidagi eng muhim ustuvor vazifa va yo'nalishlari belgilab berildi:

inson qadrini yuksaltirish va erkin fuqarolik jamiyatini yanada rivojlantirish orqali xalqparvar davlat barpo etish;

mamlakatimizda adolat va qonun ustuvorligi tamoyillarini taraqqiyotning eng asosiy va zarur shartiga aylantirish;

milliy iqtisodiyotni jadal rivojlantirish va yuqori o'sish sur'atlarini ta'minlash;

adolatli ijtimoiy siyosat yuritish, inson kapitalini rivojlantirish;

ma'naviy taraqqiyotni ta'minlash va sohani yangi bosqichga olib chiqish;

milliy manfaatlardan kelib chiqqan holda umumbashariy muammolarga yondashish;

mamlakatimiz xavfsizligi va mudofaa salohiyatini kuchaytirish, ochiq, pragmatik va faol tashqi siyosat olib borish.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mamlakatimiz iqtisodiyotining tabiiy xususiyatlari, uning mineral va xom ashyo, ishchi kuchi resurslari bilan yaxshi ta'minlanganligi, iqtisodiyotimizning chet el mamlakatlari iqtisodiyotiga chuqur integratsiyalashganligi, jahon pandemiyasi iqtisodiy inqirozining o'z ta'sir kuchini hali yo'qotmaganligini hisobga olgan holda O'zbekiston iqtisodiyotining barqaror yuqori o'sish sur'atlarini ta'minlovchi yo'llar sifatida quyidagilarni sanab o'tishimiz mumkin:

Ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish, texnik yangilash va diversifikatsiya qilish ishlarini davom ettirish;

Sanoat mahsulotlari orasida yuqori qo'shilgan qiymatga ega bo'lgan mahsulotlar turini ko'paytirish va sifat jihatidan xalqaro talablarga javob beradigan darajaga yetkazish;

Qishloq xo'jaligida iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish, qishloq xo'jaligi xomashyosini chuqur qayta ishlovchi va raqobatdosh mahsulotlar ishlab chiqaruvchi mahalliy sanoat korxonalarini faoliyatini rivojlantirish, oziq-ovqat xavfsizligi masalalarini hal qilish uchun qishloqlarda mustahkam baza, infratuzilma va kommunikatsiyalarni yaratish;

Faol investitsiya siyosatini olib borish, muhim strategik ahamiyatga molik loyihalarni amalga oshirish, asosiy kapitalga yo'naltirilgan investitsiyalar hajmini, avvalo to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish hisobidan oshirish;

Iqtisodiyotda soliq yukini kamaytirish, natijada vujudga kelgan bo'sh pul mablag'larini oqilona qayta taqsimlash;

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni hamda xizmat ko'rsatish va servis sohasini rivojlantirishni rag'batlantiruvchi chora-tadbirlarni davom ettirish va natijada uning YalMdagi ulushini yanada oshirish;

Eksportni rag'batlantirish, milliy mahsulotlar sifatini yanada oshirish asnosida uning jahon bozorlaridagi raqobatdoshligini yanada oshirish va mustahkamlash;

Ichki talabni qo'llab-quvvatlash maqsadida ish haqi va nafaqalarning bir me'yorda oshishini, aholi real daromadlarining o'sishini ta'minlash;

Iqtisodiyotning barqaror rivojining muhim omili sifatida aholi bandligi o'sishini ta'minlash, daromadlar, iste'mol budjeti va umuman, turmush darajasini muttasil oshirish, iste'mol talabini oshirishni rag'batlantirish;

Qishloq va shaharlar qiyofasini tubdan yangilash dasturini amalga oshirish, uy-joy qurilishi va ijtimoiy infratuzilmani jadal rivojlantirish, aholi yashash sharoitlari sifatini yaxshilash uchun xususiy va kredit mablag'larini jalb qilish

Tadqiqot natijasida quyidagi takliflarni bermoqchimiz:

Iqtisodiy o'sishning yuqori sur'atlarini ta'minlash bo'yicha iqtisodiyotda tarkibiy o'zgarishlarni yuqori sur'atlarda davom ettirish;

Mamlakatimiz iqtisodiyotining eng muhim tarmoqlari hisoblangan sanoat, xizmat ko'rsatish va servis sohasi, qishloq xo'jaligini yanada rivojlantirish va ular o'rtasidagi kooperatsion aloqalarni mustahkamlash;

Aholi bandligi va daromadlari darajasining oshishini ta'minlovchi kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni yanada qo'llab-quvvatlash, ularga beriladigan kredit tizimlarini yanada soddalashtirish hamda ularning faoliyatiga to'sqinlik qiluvchi turli xil faktorlarni bartaraf etish;

Iqtisodiy barqarorlikni ta'minlab turish uchun mamlakatimiz iqtisodiy ko'rsatkichlarini makroiqtisodiy va ekonometrik modellar asosida ko'proq va aniqroq tahlil qilishni ko'paytirish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 28.01.2022-yilda qabul qilingan 2022-2026-yillarga mo'ljallangan "Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi" to'g'risidagi PF – 60-son qarori. <https://lex.uz/uz/docs/-4910826?ONDATE=18.01.2023%2000>
2. Berkinov.B.B.,Mamatova F.X. "Makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash yo'llari".Risola. T."TDIU",2011.-60 b.
3. Porter, M. E. (1998). Clusters and the New Economics of Competition. Harvard Business Review, 76(6), 77–90.
4. Saxenian, A. (1994). Regional Advantage: Culture and Competition in Silicon Valley and Route 128. Harvard University Press.
5. United Nations Development Programme (UNDP). (2016). Human Development Report: Regional Inequalities and Sustainable Growth. New York: UNDP.
6. Berkinov.B.B., Axmedov U.Q., "Uy xo'jaliklari rivojlanishi va oila daromadlarini oshirish istiqbollari".T-"Fan va texnologiya",2013.-144.b
7. Shodiyev T.Sh., Xakimov T.X., Boltaeva L.R., Ishnazarov A.I., Nurullayeva Sh.. Muminova M.A. "Ekonometrika" (o'quv qo'llanma). —T.: TDIU, 2007.-178-bet).
8. Abdullayev a.,Umarov N. "Milliy hisoblar tizimi va makroiqtisodiy ko'rsatkichlar statistikasi" –T. ;Moliya,2001.-92-bet.
9. Shodiyev.X "Ekonometrika fanining predmeti,usullari,vazifalari va asosiy tushunchalari" T:2017 bet.41-bet.
10. Rahimov, E. N. "Regional Economic Security and Its Main Features." *EUROPEAN JOURNAL OF BUSINESS STARTUPS AND OPEN SOCIETY* 4 (2024): 100-107.
11. Normurodovich, Raximov Eshmurod. "IN ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF THE REGIONS OPPORTUNITIES TO USE FOREIGN EXPERIENCE IN INCREASING TAX CAPACITY." *Procedia on Economic Scientific Research* 3 (2023): 33-37.
12. Eshmurad, Rakhimov. "Normuradovich." *Issues of Strengthening the Economic Security of the Region.*" *International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development* 4 (2022): 35-41.
13. Rakhimov, Eshmurod Normurodovich. "Scientific-Theoretical and Practical Aspects of Increasing the Tax Potential in Ensuring the Economic Security of the Regions." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 8 (2021): 216-226.
14. Raximov, E. N. „Hududiy iqtisodiy xavfsizlik va uning asosiy xususiyatlari.“ *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT* 1.11-12 (2023).
15. Po'latov, S., & Farmonov, I. (2023). The Role and Significance of Internal Audit as an Effective System of Internal Control in Business Entities.
16. 13. Melibayeva, G. (2021). Iqtisodiyotni diversifikatsiyalash sharoitida tijorat bank aktivlari samaradorligini oshirish masalalari. *Obshestvo i innovatsii*, 2(4/S), 282-291.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100